

CENSOS Y MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EN UN CICLO ANUAL

Andrea Forján Miguéns
Jose Manuel Montesinos Navas
Nuria Martín Sanjuán
Alejandro Pérez Hurtado

La redacción de la presente monografía está enmarcada dentro del paquete de trabajo 1 del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18)** del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Dirección: Alejandro Pérez Hurtado

Autores: Andrea Forján Miguéns, José Manuel Montesinos Navas, Nuria Martín Sanjuán

Elaboración de mapas: José Manuel Montesinos Navas

Fotografías: Nuria Martín Sanjuán

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

ÍNDICE

1. Introducción.....	1
2. Material y métodos.....	2
2.1 Área de estudio.....	2
2.2 Objeto del estudio.....	6
2.3 Metodología de recopilación y análisis de datos.....	9
2.3.1 Recopilación de datos.....	9
2.3.2 Análisis de datos.....	11
3. Resultados y discusión	14
3.1 Datos de censo en un ciclo anual	14
3.2 Mapas de distribución de un ciclo anual.....	28
4. Conclusiones.....	44
5. Agradecimientos.....	45
6. Bibliografía.....	46
7. Anexo 1: Tabla de individuos en vuelo.....	52

1. INTRODUCCIÓN

Los humedales, tanto de origen natural como antrópico, constituyen ecosistemas de alta relevancia en el contexto europeo debido a su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad. Estos ambientes proporcionan condiciones ecológicas óptimas para el desarrollo de una gran variedad de hábitats y especies, albergando comunidades biológicas de gran valor ecológico. En particular, destacan por su contribución a la conservación de la avifauna, ya que muchas especies dependen de estos ecosistemas para su alimentación, reproducción y descanso a lo largo del ciclo anual o durante sus desplazamientos migratorios. Esta relevancia se ve reflejada especialmente en áreas como la Bahía de Cádiz, que alberga ecosistemas de humedales costeros de gran valor. Aunque estos humedales fueron modificados históricamente por el ser humano para la producción de sal, esta intervención no ha despojado al área de su valor ecológico. De hecho, la bahía es un ejemplo de cómo los ecosistemas naturales pueden coexistir con actividades humanas sostenibles y mantenerse como un sitio de importancia para distintas aves (Pérez-Hurtado et al, 1993; Masero, 2003).

La Bahía de Cádiz es reconocida porque alberga una gran cantidad de marismas transformadas en salinas y esteros, los cuales se configuran como hábitats fundamentales para una variada y numerosa avifauna. Estos humedales, debido a sus diversas profundidades y salinidades, proporcionan una amplia variedad de recursos alimenticios, como peces e invertebrados acuáticos, incluidos crustáceos y moluscos. Estos recursos son aprovechados por una diversidad de especies de aves, tanto migratorias como residentes, que dependen de estos ecosistemas para su alimentación (Pérez-Hurtado & Hortas, 1992; Pérez-Hurtado et al.,1997; Lei et al., 2021). Del mismo modo, los humedales antrópicos cumplen una función esencial como hábitats alternativos para diversas especies que, ante la creciente presión sobre sus hábitats naturales, encuentran en estos ecosistemas artificiales condiciones altamente favorables para su supervivencia (Masero, 2003). De esta manera, el análisis de los

humedales en esta zona se convierte en una herramienta clave para comprender la dinámica de las aves costeras y el impacto de las variaciones estacionales en sus poblaciones.

En este contexto, desde hace muchos años, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lleva a cabo censos periódicos a lo largo de la Bahía de Cádiz, con el objetivo de monitorear la avifauna y evaluar la calidad de los hábitats. Adicionalmente, la Universidad de Cádiz contribuye al conocimiento científico focalizando sus estudios de avifauna en las salinas La Esperanza. Estas salinas se configuran como un laboratorio natural, en el que se manejan diversos factores fisicoquímicos y biológicos con el objetivo de optimizar las condiciones del entorno y favorecer la atracción y permanencia de las aves.

Teniendo en cuenta todo esto, la presente monografía pretende analizar la distribución de las especies de aves a lo largo de un ciclo anual en las salinas, con el fin de determinar el grado de utilización de este hábitat por las especies de aves costeras. Para ello, este objetivo general se divide en objetivos específicos:

- Análisis de ciclos anuales de grupos funcionales y especies relevantes por épocas.
- Comparativa de densidades dentro del área de estudio con el Parque Natural.
- Análisis de mapas de distribución.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 ÁREA DEL ESTUDIO

El Parque Natural Bahía de Cádiz es un espacio protegido que abarca una rica diversidad ecológica y paisajística, comprendiendo los ecosistemas de marismas, playas y pinares entre otros ecosistemas de alto valor que son hábitats de numerosas especies de flora y fauna (Gracia *et al.*, 2017). La principal particularidad de este parque es que la gran mayoría de las marismas que lo conforman han sido transformadas a lo largo de la historia para la

producción de sal, ocupando más de 5000 hectáreas, de las cuales la mayor parte han sido abandonadas, industrializadas o transformadas en esteros en el siglo pasado (Merino, 1993). Las salinas de la Bahía de Cádiz suponen un espacio idóneo para las aves ya que se conforman como hábitats alternativos a la pérdida de sus hábitats naturales por la presión humana y la subida del nivel del mar gracias a la heterogeneidad ambiental que presentan. Además, proporcionan un excelente recurso alimenticio para muchas especies de aves, especialmente durante las épocas de invierno y antes de la migración. En este sentido, las salinas ofrecen condiciones de forrajeo que son favorables para la avifauna ya que al mantener condiciones estables de inundaciones y salinidad con el manejo del agua se facilita el acceso a esos recursos alimentarios. De esta forma, la gestión adecuada de las salinas, incluyendo el control de los niveles de agua, es esencial para maximizar su valor como hábitat para aves. Esto implica colaborar con los productores de sal para equilibrar sus intereses económicos con la conservación de la fauna (Masero, 2003).

Fig 1. A la izquierda: Unidad funcional formada por Esperanza Grande (Rojo), Esperanza Chica (Azul), Rosario Adentro (verde) en el conjunto de la Bahía de Cádiz. A la derecha: Conjunto de salinas censadas.

Dentro del Parque Natural, la presente monografía centra sus estudios en dos salinas artesanales (Esperanza Grande y Esperanza Chica) así como la salina adyacente de Rosario de Adentro conformando una unidad funcional (Fig. 1. Izquierda), para no desvirtuar los resultados teniendo en cuenta los estudios preliminares realizados en la zona (Pérez-Hurtado

& Hortas 1993). Las salinas de la Atravesada, Las Ánimas, Regla y Rosa, Concepción, Belén, San Rafael y Santo Domingo también han sido censadas por ser salinas adyacentes a la unidad funcional (Fig. 1. Derecha).

Las salinas de Esperanza Grande y Esperanza Chica se abandonaron en los años 60 (Esperanza Chica) y 90 (Esperanza Grande). Desde 2000, se iniciaron trabajos de restauración en las salinas, destacando el voluntariado Regeneración de las Salinas La Esperanza en 2003, que mejoró los cristalizadores para favorecer la nidificación de aves. En 2007, el proyecto INTERREG Sal del Atlántico permitió restauraciones clave con maquinaria pesada, continuadas hasta 2011 con voluntariados y, ese año, también con financiamiento de National Geographic. En 2012, se completó la recuperación de Esperanza Grande y Chica. Ese año, la Universidad de Cádiz obtuvo la concesión del área, impulsando proyectos de conservación que siguen hasta la actualidad (Pérez-Hurtado, com. pers).

Actualmente se conforman como un laboratorio natural donde cualquier investigador puede realizar su proyecto. Al tratarse de salinas restauradas, estas conservan la estructura completa de una salina artesanal, incluyendo todos sus compartimentos. Asimismo, el manejo del agua se realiza de manera controlada a través de estos espacios, con el propósito de aumentar progresivamente la salinidad, principalmente en verano, durante su circulación. De esta forma, las partes por las que pasa el agua en las salinas son (Fig 2.):

- Estero que es una superficie lagunar con una profundidad variable entre 3 y 5 metros. Constituye la primera captación de agua desde el caño hacia la salina. En esta etapa, el agua mantiene una salinidad similar a la del agua de mar (35 g/L) y se regula para su distribución eficiente.
- Vueltas de retenida y vueltas de periquillo: Canales diseñados para favorecer la evaporación y el aumento progresivo de la salinidad al reducir la profundidad y anchura lo que permite alcanzar 90 g/L y 180 g/L, respectivamente.

- Cabeceras: Canales que transportan el agua con una salinidad de 190-200 g/L hacia los cristalizadores.
- Cristalizadores: Se encuentran divididos en tajos. El agua proveniente de los canales de cabecera ingresa a los tajos a través de pequeños orificios en el muro de la contra, denominados ojales. En esta fase, el agua alcanza su máxima concentración salina, con valores que oscilan entre 250 y 270 g/L. Se trata de la etapa final del proceso salinero, donde la sal se precipita (Villalobos, 2003).

Dentro del contexto de la restauración de la Salina Esperanza Chica (Fig. 2), se generó una zona experimental en el área de cristalización (correspondiente a los cristalizadores 1-4 antiguos). Esta área actualmente consta de tres muros experimentales con distintos sustratos y tres balsas de agua, cuya finalidad principal es la investigación orientada a la cría.

Fig. 2. Partes de la salina de Esperanza grande y Esperanza chica.

- Rosario de Adentro: es una salina abandonada pero la UCA tiene el control hídrico de ella y se han realizado una serie de acciones de restauración concentradas en la realización de experimentos para la nidificación como la inclusión de parches de conchas (Castro et al., 2024). Por este motivo, esta salina forma parte de la unidad funcional del estudio.

Las restantes salinas anexas se corresponden a salinas abandonadas, transformadas en esteros o solo sometidas a un manejo hídrico.

- Concepción: en mayo de 2024 se inician las acciones de aporte de sustrato para la nidificación y manejo de agua activo.
- Belén, Santo Domingo y San Rafael : son salinas reconvertidas a estero, dentro de las cuales, en Belén y San Rafael se cultivan peces y Santo Domingo se utiliza para el cultivo de ostras.
- Las Ánimas, la Atravesada, Regla y Rosa: son salinas abandonadas y sin manejo hídrico.

2.2 OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio se centra en el análisis de la distribución y los ciclos anuales de diversos grupos funcionales, considerando los censos realizados. Cada grupo ha sido designado en función de las especies mayoritarias que lo integran, empleando las siguientes categorías: limícolas, ardeidos y ciconiformes, láridos, estérnidos, suliformes, phoenicoptiformes, threskiornítidos y anseriformes. A continuación, se procede a detallar cada uno de estos grupos:

- Limícolas: este grupo comprende todas las especies de aves cuya dieta se basa en invertebrados, ya sea en el sustrato limoso o en la superficie de la lámina de agua. Se incluyen por lo tanto las especies de los géneros *Charadrius*, *Calidris*, *Tringa*, *Actitis*,

Himantopus, Recurvirostra, Limosa, Arenaria, Gallinago, Numenius y *Vanellus*. En términos generales, las aves limícolas presentan una morfología especializada que les permite explotar eficientemente los recursos tróficos en ambientes acuáticos. Sus patas largas les facilitan el desplazamiento por zonas someras, mientras que sus picos, también alargados y de diversas formas, están adaptados para la captura de invertebrados. Estas características anatómicas optimizan su capacidad de forrajeo y su éxito (Barbosa, 2006).

- Ardeidos y ciconiiformes: este grupo engloba a todas las aves zancudas que presentan adaptaciones morfológicas especializadas para la captura de peces, su principal recurso trófico (SEO Bird/life, s.f). En él se incluyen las garzas, representadas por los géneros *Ardea*, *Nycticorax* y *Egretta*, así como las cigüeñas (*Ciconia ciconia* y *Ciconia nigra*).
- Láridos y estérnidos: el primer grupo está compuesto por las gaviotas, es decir, las especies pertenecientes a los géneros *Larus* y *Chroicocephalus*. El segundo grupo incluye las especies de los géneros *Sternula*, *Hydroprogne* y *Thalasseus*. A pesar de presentar similitudes tanto morfológicas como comportamentales (SEO Bird/life, s.f), se ha optado por separarlos por razones prácticas. La especie más abundante dentro del grupo de los estérnidos es el charrancito común (*Sternula albifrons*), un ave reproductora de las salinas. Al agruparla con los láridos, el ciclo anual, dentro de las salinas, de ambos grupos se vería afectado, lo que podría generar confusión en el análisis de su ciclo anual. Por ello, se ha considerado conveniente mantener esta separación para una mejor comprensión y seguimiento de los patrones estacionales y ecológicos de cada grupo.
- Phoenicopteriformes: el flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) ha sido considerado como un grupo funcional independiente debido a su singularidad tanto

taxonómica como ecológica. Se trata de la única especie del orden phoenicopteriformes presente en la región, con una morfología y estrategia trófica altamente especializada basada en la filtración de organismos microscópicos en aguas someras y salinas. Esta forma de alimentación, combinada con su comportamiento gregario y uso de hábitats muy específicos como esteros interiores y zonas inundadas, lo distingue claramente de otros grupos de aves acuáticas (Rendón et al., 2023). Su patrón de presencia en la salina es disperso pero constante, con repuntes ocasionales, lo que refuerza la conveniencia de analizarlo de forma separada para no diluir sus dinámicas dentro de grupos más amplios.

- Threskiornítidos: la espátula común (*Platalea leucorodia*) se ha clasificado en un grupo funcional propio porque, aunque comparte ciertos hábitats con garzas, su técnica de forrajeo táctil mediante barrido lateral del pico y su fuerte gregarismo en migración postnupcial (SEO/BirdLife, s.f) la hacen funcionalmente distinta. Separarla en su propio grupo permite representar de forma más precisa su dinámica poblacional y su rol ecológico dentro del sistema.
- Suliformes y Anseriformes: dentro del primer grupo se incluye el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*), una especie que se caracteriza por su morfología adaptada a la pesca, con un pico especializado y un cuerpo aerodinámico para la caza submarina (Fiordos & Goutner, 2007). En contraste, el segundo grupo está compuesto por especies con una morfología y comportamiento similares a los patos, tales como las pertenecientes a los géneros *Tadorna*, *Spatula*, *Mareca* y *Anas*. Aunque ambas agrupaciones comparten ciertos hábitos acuáticos, la diferenciación se justifica principalmente por sus diferencias en la ecología trófica y sus estrategias de forrajeo. Mientras que los cormoranes tienen una dieta centrada en la pesca activa y se alimentan sumergiéndose (Fiordos & Goutner, 2007) , las especies de los géneros

mencionados de anseriformes se alimentan de algas e invertebrados y presentan un comportamiento de forrajeo más superficial en las aguas (Seadín et al., 1981; Martínez-Abraín, 1999).

2.3 METODOLOGÍA DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

2.3.1 RECOPIACIÓN DE DATOS

Para obtener el ciclo de distribución anual de las especies de aves costeras en la Salina La Esperanza, se realizan censos de forma semanal a lo largo del año. A excepción de la temporada de cría que, debido a la especial sensibilidad del área de estudio, los censos se llevan a cabo de manera quincenal, con el fin de minimizar las molestias y asegurar un entorno adecuado para las aves en este período crucial.

Fig. 3. Cuento de flamencos (*Phoenicopterus roseus*) durante la realización de un censo.

Los censos se basan en recorridos realizados durante la pleamar, priorizando las mareas de alto coeficiente. Durante estos recorridos se cuenta el número de individuos de cada especie

observada y se registra la actividad que estaban realizando así como la zona y subzona en la que se encuentra cada individuo. Siempre que sea posible, los censos se llevan a cabo desde un vehículo, dado su bajo impacto en la zona y para minimizar las perturbaciones a las aves. En los casos en los que el acceso en vehículo no es factible, los recorridos se realizan a pie (Fig. 3).

Como ya se ha mencionado, dichos censos se realizan considerando el área circundante de las salinas periféricas para proporcionar una mayor calidad en los datos. Es por ello que en los transectos de censo se incluyen las salinas de La Atravesada, Las Ánimas, Regla y Rosa, Concepción, Belén, San Rafael y Santo Domingo (Fig. 4). En estas salinas, tal y como se muestra en la Fig. 4, el esfuerzo que se realiza no es tan intenso como en la unidad funcional del estudio (E. grande, E.chica y Rosario de Adentro) debido a la imposibilidad de acceso a muchas áreas internas de las mismas.

Fig 4: Recorrido de censo desde el inicio hasta el final. El color verde muestra el recorrido de ida de censo mientras que el color rojo se corresponde con la vuelta por el mismo lugar. El color azul muestra el tramo a pie del censo. Los puntos naranjas son puntos de observación: Lugares donde suele haber mayor cantidad y variedad de especies por lo que requiere más tiempo.

Para la realización de los censos se requiere de material óptico como telescopios y prismáticos que permiten el correcto conteo e identificación de especies.

Durante cada censo se debe anotar la siguiente información:

- Observador: nombre del responsable del censo.
- Fecha y hora: tanto de inicio como de finalización del censo.
- Datos de la marea: hora de la máxima marea y su coeficiente.
- Datos meteorológicos: cobertura de nubes, dirección e intensidad del viento, y visibilidad.
- Zona y subzona: áreas específicas donde se realizó el censo. La zona es la salina en la que se observó el ave y la subzona se corresponde con la parte concreta de la salina en la que se observó (cristalizadores, vueltas de retenida y periquillo y estero).
- Especies observadas: nombre de la especie.
- Número de individuos: cantidad de ejemplares observados.
- Comportamiento: indicación de si los individuos estaban alimentándose, descansando o volando (en caso de alimentación, se especificó la profundidad a la que lo hacían).
- Otras observaciones de interés: cualquier dato relevante adicional que se consideró necesario registrar.

Para poder llevar a cabo la comparación con los datos del Parque Natural, la Consejería de Medio Ambiente facilitó los registros del censo de todo el parque.

2.3.2 ANÁLISIS DE DATOS

A partir de la información recopilada en el trabajo de campo, se elaboró una base de datos estructurada para su análisis. Los registros fueron agrupados según el mes de muestreo a través de una media aritmética de los días de censo, lo que permitió organizar la información de manera cronológica y facilitar la identificación de patrones temporales. Con esta

clasificación mensual, se construyeron los ciclos anuales, los cuales representan la dinámica de las variables analizadas a lo largo del año. Este enfoque permitió evaluar la variabilidad estacional, identificar tendencias y comparar los datos entre distintos períodos.

Para la estimación de las densidades y porcentajes, se calculó el número total de individuos de los censos realizados en la Esperanza y Rosario dividido entre la superficie en hectáreas de cada unidad y se comparó con los censos de invernada de 2024 cedidos por la Consejería de Medio Ambiente obteniendo así una medida comparable entre la unidad funcional de Esperanza y Rosario con el conjunto del Parque Natural. En el caso de los porcentajes y densidades relativos a la reproducción, se utilizaron los datos de censos del Parque expresados en número de parejas reproductoras, que fueron transformados a individuos mediante la multiplicación por dos. Para la comparación de los datos de reproducción entre la Unidad Funcional de La Esperanza y Rosario y los datos del Parque Natural se empleó el número de nidos detectados, teniendo en cuenta un 10 % de repuesta de cría, y posteriormente multiplicando el total por dos individuos, de modo que los resultados fueran comparables con los cedidos por la consejería.

Dado que el presente estudio se centra en el análisis anual correspondiente a 2024, todos los censos realizados en Salinas La Esperanza, así como los gráficos de abundancia y ciclos fenológicos, se refieren a los datos de ese año. Sin embargo, debido a la falta de datos oficiales de censos en la época de reproducción por parte de la consejería en el año 2024, se ha optado por utilizar los datos de cría de 2023 como única referencia disponible. Aunque estos datos introducen una pequeña limitación interanual, se ha considerado útil para ofrecer un contexto aproximado sobre las densidades y porcentajes de la época de reproducción para dicha comparación.

Con el objetivo de representar la distribución espacial de las especies censadas, se ha utilizado una malla de polígonos hexagonales regulares como unidad de agregación. La

cuadrícula fue generada en el software QGIS, con un espaciado horizontal y vertical de 250 metros, correspondiente a una resolución espacial intermedia que permite captar variaciones locales en el uso del espacio sin generar ruido estadístico excesivo. La elección del tamaño de celda responde a un equilibrio entre precisión ecológica y legibilidad cartográfica, siendo suficientemente fino para detectar patrones dentro del mosaico de salinas (en uso y abandonadas), pero evitando la sobre fragmentación de la información.

La forma hexagonal fue seleccionada por sus ventajas geométricas respecto a las cuadradas, al reducir el efecto de borde y permitir una representación espacial más homogénea, ya que cada celda presenta la misma distancia a sus vecinas y carece de vértices compartidos por más de tres polígonos.

Debido a la ausencia de coordenadas exactas de los datos obtenidos de los censos, la geolocalización de los registros se realizó de forma manual en QGIS, posicionando un punto representativo dentro de cada subzona conforme a los límites operativos establecidos en los protocolos de censo. Cada punto representa la observación de una especie en un lugar específico durante un mes determinado y, para el análisis, se calcularon los promedios por censo en cada mes, redondeando siempre al alza los valores obtenidos.

A partir de los puntos localizados, se aplicó una herramienta de conteo espacial por polígonos (intersección espacial) para determinar el número de registros contenidos en cada celda de la malla hexagonal. Este valor fue utilizado como variable para la visualización temática de densidad de observaciones.

La simbología de los mapas mensuales se construyó con una escala de colores graduada fija, aplicando los mismos rangos de frecuencia para todos los meses del año, lo que permite la comparación directa entre ellos. Los rangos definidos fueron:

- 0 observaciones (sin registros)
- 1-5 observación (muy baja)

- 6-10 (baja)
- 11-20(moderada)
- 21-50 (alta)
- >50 (muy alta)

Cada intervalo fue representado mediante una escala secuencial de color, aumentando en oscuridad con la densidad de registros.

Por último, en aquellos casos en que las observaciones fueron aves detectadas en vuelo sin localización precisa dentro de una subzona, se incluyeron en una tabla anexa enumerando los avistamientos de ese mes, a fin de no distorsionar los patrones espaciales de ocupación del hábitat.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 DATOS DE CENSO EN UN CICLO ANUAL

A lo largo de 20 años la Consejería de Medio Ambiente ha estado realizando censos en pleamar por todo el Parque Natural Bahía de Cádiz. Esto ha permitido ver la abundancia y riqueza de especies en un período de 20 años.

Fig. 5: Gráficas de abundancia y riqueza específica del Parque Natural Bahía de Cádiz desde 2004 hasta 2024 (A) y comparativa con las salinas La Esperanza de los años 2005, 2019 y 2024 (B).

Tal y como se observa en la Fig. 5.A. El número de individuos dentro del parque siempre se ha encontrado entre los 65.000 individuos y los 100.000 y una riqueza específica siempre entre 50 y 70 especies. Siendo en 2005 el año que más individuos se vieron con un total de

104.038 individuos y 65 especies y 2024 el año que menos se vieron con un total de 62.376 individuos y 50 especies. Al compararlo con el lugar principal de este estudio se escogieron tres años de referencia: 2005 (antes de la restauración de las salinas la Esperanza), 2019 (si bien la salina había sido restaurada, no se contaba con un seguimiento sistemático) y 2024 (el último año del estudio coincidió con la ejecución del proyecto RESBIOMAR, durante el cual se implementó un seguimiento exhaustivo y continuo). En esta comparación (Fig. 5.B) se puede observar que, mientras que en el Parque Natural el número genérico de especies se reducía, en la salina de la Esperanza la riqueza adquiere representatividad aumentando su número. Esto podría justificarse, como se ha mencionado previamente, por el incremento en la frecuencia del seguimiento. La realización de monitoreos semanales permitiría una detección más precisa de especies menos comunes, las cuales podrían no ser registradas en censos de periodicidad mensual como se hacían hasta 2020 en las salinas La Esperanza o bianual como es el caso de la Consejería. Además, las acciones sistemáticas de restauración ambiental dirigidas a las aves, implementadas en la Esperanza desde 2007, junto con una gestión rigurosa del recurso hídrico, podrían contribuir de manera positiva a la presencia y diversidad.

Fig. 6: Gráfica de comparativa de densidades entre la unidad funcional formada por las salinas La Esperanza (Esperanza grande y Esperanza chica) y Rosario de Adentro (naranja) con la totalidad del Parque Natural Bahía de Cádiz (azul) en la temporada de invernada y reproducción.

Al analizar las densidades de individuos por hectárea (Fig. 6), se observan diferencias notables tanto entre las dos temporadas consideradas (invernada y reproducción) como entre la unidad funcional de La Esperanza y Rosario y el conjunto del Parque Natural Bahía de Cádiz. En las marismas de La Esperanza y Rosario, durante la invernada se alcanzaron valores de 5 individuos/ha, mientras que en época reproductora las densidades se incrementaron significativamente hasta 32 individuos/ha. Por el contrario, en el Parque Natural Bahía de Cádiz la situación se invierte: las mayores densidades se registraron en invierno (13 individuos/ha), descendiendo en el período reproductor a menos de 3 individuos/ha. Esta marcada variación sugiere que las unidades funcionales no desempeñan un papel homogéneo en el ciclo anual de las aves acuáticas, sino que cumplen funciones diferenciadas y complementarias dentro de la dinámica poblacional del espacio protegido. Estos resultados concuerdan con los cálculos porcentuales obtenidos para la contribución de la unidad funcional respecto al conjunto del Parque Natural (Tabla 1). En invernada, tan solo el 0,37% de las aves censadas en el Parque se localizaron en La Esperanza y Rosario, con valores máximos relativos en especies como el chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*), que alcanzó un 4,31%. Sin embargo, en reproducción, la unidad funcional concentró un 12,83% del total de aves del Parque, destacando especialmente tres especies reproductoras de interés: la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*), con un 26,55%; el charrancito común (*Sternula albifrons*), con un 22,12%; el chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), con un 19,8%; y la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*).

Tabla 1: Porcentaje de la totalidad aves en invernada y reproducción así como de las especies más abundantes de cada temporada dentro la unidad funcional de la Esperanza y Rosario con respecto a la totalidad del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Porcentaje de aves en la unidad funcional con respecto a la totalidad del Parque Natural	
Total aves invernada	0,37%
Total aves reproducción	12,83%
Especies más abundantes de invernada	
Correlimos común (<i>Calidris alpina</i>)	0,49%
Archibebe común (<i>Tringa totanus</i>)	1,17%
Chorlitejo grande (<i>Charadrius hiaticula</i>)	4,31%
Especies reproductoras de las salinas	
Chorlitejo patinegro (<i>Anarhynchus alexandrinus</i>)	19,80%
Charrancito común (<i>Sternula albifrons</i>)	22,12%
Avoceta común (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	26,55%
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	8,31%

La relevancia de estos valores se explica por el papel que desempeñan las marismas transformadas en salinas, que ofrecen hábitats adecuados para la nidificación de especies limícolas amenazadas a nivel regional y europeo (Martí & del Moral, 2003; Rendón et al., 2008). De hecho, diversos estudios han puesto de manifiesto que el chorlitejo patinegro y el charrancito común encuentran en este tipo de hábitats condiciones óptimas para la reproducción, gracias a la presencia de sustratos descubiertos, baja vegetación y zonas someras de inundación (Masero, 2003; Castro et al, 2024). Estas características favorecen la localización de los nidos, la termorregulación de los huevos y la movilidad de los polluelos hacia áreas de alimentación, factores clave para el éxito reproductor (Amat & Masero, 2004; Székely et al., 2006).

La elevada presión humana en playas y zonas litorales —por turismo, limpieza mecánica, tránsito de personas y mascotas, e infraestructuras costeras— ha provocado la pérdida de gran parte de las áreas tradicionales de nidificación (Gómez-Serrano y Hortas, 2022). Ante esta

situación, salinas, marismas y humedales se han convertido en refugios alternativos donde ambas especies encuentran condiciones favorables para criar, funcionando como hábitats compensatorios frente a la degradación de los ambientes naturales (Rocha et al., 2016). En este sentido, las salinas de La Esperanza, sometidas a procesos de restauración y actualmente gestionadas bajo criterios que tienen en cuenta los requerimientos ecológicos de las especies reproductoras, se han consolidado como un enclave de especial relevancia para la avifauna del Parque Natural. La elevada concentración de aves nidificantes en este espacio constituye un indicador del éxito de las actuaciones de restauración y manejo, evidenciando que una gestión adecuada de los humedales artificiales puede contribuir de manera decisiva a la conservación de especies amenazadas o sensibles a la perturbación. Asimismo, los resultados observados en La Esperanza refuerzan la idea de que las salinas restauradas no solo actúan como refugios alternativos frente a la pérdida de hábitats naturales costeros, sino que también desempeñan un papel estratégico en el mantenimiento de la biodiversidad en un escenario marcado por el cambio global (Masero, 2003; Catry et al., 2004). De esta forma, este caso puede servir como modelo de referencia para el diseño de estrategias de conservación y gestión adaptativa en otras salinas artesanales.

En cambio, la mayor densidad de aves en invernada en el conjunto del Parque Natural se relaciona con la capacidad de las marismas y esteros en funcionamiento para albergar grandes concentraciones de aves migratorias durante su paso postnupcial y prenupcial. Estos ambientes, caracterizados por su elevada productividad biológica, aportan abundancia de invertebrados bentónicos, peces y vegetación acuática, lo que los convierte en áreas tróficas fundamentales para la alimentación y reposo de aves limícolas, anátidas y larolimícolas en sus rutas migratorias (Masero, 2003; Pérez-Hurtado et al., 1993).

La heterogeneidad de microhábitats que ofrecen marismas y salinas permite a distintas especies seleccionar nichos adecuados según sus estrategias de forrajeo y requerimientos

energéticos (Klokowsky et al., 2009). En particular, especies como el correlimos común (*Calidris alpina*), la aguja colinegra (*Limosa limosa*), la espátula (*Platalea leucorodia*) y el archibebe común (*Tringa totanus*) utilizan estos espacios como estaciones de descanso imprescindibles en la vía migratoria atlántica (Catry et al., 2022; Overdijk y Navedo, 2012; Pérez-Hurtado et al., 1993). De esta manera, el Parque Natural desempeña un papel estratégico no solo en la conservación local, sino también en la conectividad internacional de las rutas migratorias, consolidándose como un enclave de importancia para la Red Natura 2000 y para los compromisos adquiridos en el marco del Convenio de Ramsar. Esta diferencia funcional refleja cómo la gestión de salinas y marismas —activas o abandonadas— condiciona la capacidad de acogida del humedal en función de la estación del año.

Fig 7. Gráfica del ciclo anual de los grupos funcionales presentes en la salina la esperanza. En color verde claro se representa el grupo de limícolas, en color morado el grupo de ardeidos y ciconiiformes, en color azul el grupo de estérnidos, en color rojo el grupo de láridos, en color gris el grupo de suliformes, en color naranja el grupo de los phoenicopteriformes, en color verde oscuro el grupo de threskionítidos y en color amarillo el grupo de anseriformes.

En la Fig. 7, se presentan los ciclos anuales de los distintos grupos funcionales de aves registrados en la unidad funcional de las Salinas La Esperanza, evidenciando notables variaciones en sus picos de abundancia a lo largo del año. Se destaca claramente la

dominancia del grupo de los limícolas (color verde claro), que mantiene valores elevados durante todo el año y alcanza su máximo en agosto con 558 individuos, lo que los posiciona como el grupo predominante en este estudio. Sus principales picos se concentran en los meses de agosto, diciembre y enero, con valores también elevados en marzo y abril.

En segundo lugar, se sitúan los láridos (color rojo), cuyo pico máximo se observa en febrero (200 individuos), seguido de valores relevantes en septiembre y noviembre (110 y 118 individuos respectivamente). El grupo de los ardeidos y ciconiiformes (color morado) mantiene niveles estables durante buena parte del año, con un ligero aumento en los meses de septiembre a diciembre aunque solo superan los 100 individuos en septiembre. Los estérnidos (color azul) presentan una presencia marcada entre los meses de mayo y agosto, con picos entre 60 y 90 individuos, siendo julio el mes de mayor abundancia para este grupo. En cuanto a los suliformes (color gris), su máxima abundancia se registra en noviembre con cerca de 80 individuos, mostrando también niveles algo más bajos pero constantes en septiembre y octubre. El grupo de los phoenicopteriformes (color naranja) se mantiene en niveles bajos durante todo el año, con ligeros incrementos en febrero, julio y septiembre que llega a los 83 individuos. El grupo de los threskiornítidos representado por las espátulas, presenta un patrón muy marcado de abundancia estival, con un pico muy notable en septiembre (123 individuos). Tiene valores relevantes también entre octubre y diciembre, mientras que en primavera su presencia es mucho más reducida. Finalmente, los anseriformes (color amarillo) presentan las abundancias más bajas, con valores máximos en enero y febrero, pero sin sobrepasar los 13 individuos, manteniéndose estables y en proporción significativamente menor en comparación con el resto de los grupos.

Fig. 8. Conjunto de aves limícolas (*Calidris* sp. y *Anarhynchus alexandrinus*) descansando.

Estos resultados evidencian la predominancia de los limícolas con respecto a los demás grupos de aves en las salinas. Las aves limícolas utilizan las salinas como un hábitat fundamental tanto para la reproducción como para la alimentación y el descanso (Fig. 8). Durante el período reproductivo (abril-julio), una proporción significativa de estas aves selecciona las salinas como lugar de anidación. Asimismo, en invierno y durante los períodos migratorios (agosto-marzo), las salinas adquieren un papel crucial como zonas de alimentación y descanso, proporcionando a los limícolas una fuente abundante de invertebrados, su principal recurso trófico, en momentos de alta demanda energética. Estudios han registrado que hasta un 20 % de la ingesta diaria de las aves migratorias provienen de salinas y marismas (Pérez-Hurtado & Hortas, 1992). Esto justifica no solo la destacada prevalencia de este grupo funcional en comparación con los demás, sino también los máximos de abundancia registrados durante los meses correspondientes a la invernada y la migración.

La mayor abundancia del grupo de los ardeidos entre los meses de septiembre y diciembre, con picos en septiembre y noviembre puede explicarse por factores asociados a la migración y la disponibilidad de hábitats adecuados en ese período. Durante estos meses, muchas especies de ardeidos están finalizando su migración post-reproductiva desde sus áreas de cría hacia zonas de invernada más favorables, donde encuentran mejores condiciones climáticas y mayor disponibilidad de alimento. En las salinas encuentran esa disponibilidad de alimento y descanso en sus rutas migratorias. Asimismo, la variabilidad en los picos de abundancia entre septiembre y noviembre puede estar relacionada con diferencias en los tiempos de migración entre especies (Garrido, Molina & Del Moral, 2012). El incremento observado en la abundancia de láridos entre septiembre y enero puede estar asociado con la llegada y asentamiento de las poblaciones invernantes, atraídas por la elevada disponibilidad de recursos alimenticios durante ese periodo. En particular, estudios recientes realizados a lo largo de la costa suroccidental de la Península Ibérica (Portugal) indican que estas especies alcanzan su mayor abundancia en invierno, registrando el pico máximo en febrero, tras un aumento sostenido desde otoño (Pereira et al., 2025). La mayor abundancia de los estérnidos entre los meses de mayo y julio se correlaciona con el período reproductivo del charrancito (*Sternula albifrons*), que constituye la especie representativa de este grupo. Dado que se trata de una especie colonial, la mayor concentración de individuos se observa durante su época de cría (Rihanne, 2025). En el caso de los suliformes, el pico de abundancia coincide con la llegada de las poblaciones invernantes a la salina, donde, en los esteros, encuentran una fuente de alimento constante (Hatch et al., 2020). El grupo de los phoenicopteriformes, representado por el flamenco común (*Phoenicopus roseus*), mantiene una presencia relativamente baja pero constante a lo largo del año, con incrementos puntuales en febrero, julio y septiembre, alcanzando hasta 83 individuos. Este patrón sugiere un uso esporádico y posiblemente oportunista de las salinas por parte de esta especie, que podría estar vinculado a

movimientos de dispersión o a la búsqueda de zonas de alimentación alternativas durante periodos específicos del ciclo anual. El pico invernal (febrero) podría estar relacionado con la presencia de individuos invernantes en conjunto con las migraciones prenupciales, mientras que los repuntes estivales (julio y septiembre) podrían corresponder a tanto movimientos postreproductivos o a la presencia de juveniles en dispersión (Salvador et al., 2024).

Fig. 9. Conjunto de flamencos (*Phoenicopteros roseus*) descansando.

Por su parte, el grupo de los threskiornítidos, representado por la espátula común (*Platalea leucorodia*), muestra un patrón de abundancia estacional mucho más marcado, con un pico muy notable en septiembre (123 individuos) y valores relevantes entre octubre y diciembre. Este comportamiento es coherente con el uso de salinas como áreas de descanso y alimentación durante la migración postnupcial, cuando los individuos, procedentes de áreas de cría del norte de Europa o del sur peninsular, se concentran en humedales costeros antes de continuar su desplazamiento hacia zonas de invernada más meridionales. La presencia mantenida hasta diciembre sugiere que al menos parte de la población puede utilizar la zona también como área de invernada. La escasa presencia de espátulas en primavera apunta a que las salinas no son un enclave de reproducción para la especie, lo cual es consistente con lo observado en otros humedales costeros atlánticos, donde las espátulas utilizan este tipo de

hábitats sobre todo como zonas de paso o invernada, pero no como colonias reproductoras (Arizaga et al., 2016). Finalmente, en el grupo de los anseriformes con predominancia del tarro blanco (*Tadorna tadorna*) y el pato cuchara (*Spatula clypeata*), su presencia sugiere la existencia de zonas adecuadas de alimentación y descanso (Calvo Seadín et al., 1987; Kloskowski et al., 2009).

Fig 10. Gráficas de las especies de limícolas invernantes más abundantes en las salinas La Esperanza. A) Correlimos común (*Calidris alpina*). B) Chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*). C) Archibebe común (*Tringa totanus*).

En las Fig. 10 y 11 se muestran las especies más abundantes en determinadas épocas del año. La Fig. 10 muestra las limícolas invernantes más abundantes: Durante el período comprendido entre agosto y enero, se registraron los máximos de abundancia para el correlimos común (*Calidris alpina*), con picos notables en agosto (137 individuos) y diciembre (216 individuos). De manera similar, el chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*) alcanzó su mayor abundancia en agosto, con un total de 149 individuos. Por su parte, el archibebe común (*Tringa totanus*) presentó su mayor concentración poblacional entre los meses de agosto y enero, con un pico máximo en noviembre, cuando se registraron 132 individuos.

El correlimos común (*Calidris alpina*) es una especie migratoria cuyas poblaciones se reproducen en la tundra ártica de Eurasia y América del Norte, desplazándose hacia regiones templadas (SEO Bird/life, s.f.). En este contexto, el incremento en la abundancia de individuos registrado en agosto puede estar relacionado con la llegada de aves en tránsito

postnupcial, que emplean humedales y zonas costeras como áreas de descanso y alimentación antes de continuar su migración (Gill et al., 2009). Este patrón adquiere especial relevancia en un escenario de cambio global, en el que la subida del nivel del mar amenaza la disponibilidad de los planos fangosos intermareales utilizados tradicionalmente por los limícolas. En este sentido, las salinas restauradas pueden desempeñar un papel amortiguador, actuando como hábitats alternativos que compensan la pérdida o reducción de áreas mareales naturales. Su capacidad para ofrecer sustratos descubiertos y láminas de agua someras permite que especies como el correlimos común sigan encontrando recursos tróficos adecuados en momentos críticos de su ciclo anual, contribuyendo así a mantener la conectividad funcional de la ruta migratoria atlántica en un contexto de transformación climática y antrópica de las zonas costeras (Masero, 2003; Perez-Hurtado et al., 1992).

Por otro lado, el chorlitejo grande, con un pico en agosto, parece utilizar el sitio principalmente como escala migratoria postnupcial, lo que sugiere una estancia temporal más breve en comparación con otras especies. Esto coincide con estudios previos (Hedh & Hedenström, 2016) que indican que muchas poblaciones de *C. hiaticula* continúan su migración hacia el sur después de un corto período de descanso. Por último, el archibebe común presentó un patrón más constante de abundancia, con un máximo en noviembre. Esto podría interpretarse como una combinación de individuos migratorios y algunos invernantes tempranos, lo que subraya su uso prolongado del hábitat durante la temporada migratoria e invernal. En conjunto, estas tres especies se ven favorecidas por el efecto amortiguador de las salinas restauradas, que funcionan como hábitats alternativos capaces de suplir la pérdida o reducción de áreas intermareales naturales en un escenario de cambio global y subida del nivel del mar. La disponibilidad de sustratos descubiertos y láminas de agua someras en estos ambientes permite tanto a especies en tránsito breve, como el chorlitejo grande, como a especies de estancia más prolongada, como el archibebe común, y a especies flexibles como

el correlimos común, encontrar refugio y alimento en momentos críticos de sus ciclos anuales, reforzando la conectividad de la ruta migratoria atlántica (Overdijk & Navedo, 2012; Rocha et al., 2016; Catry et al., 2022). De esta manera, las salinas restauradas contribuyen a reforzar la conectividad de la ruta migratoria atlántica y al mantenimiento de poblaciones de aves acuáticas en un contexto de transformación climática y antrópica de las zonas costeras (Rendón et al., 2008).

Fig. 11. Gráficas de ciclos anuales de las especies reproductoras de las salinas La Esperanza: A) Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*); B) Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*); C) Avoceta común (*Recurvirostra avosetta*); D) Charrancito común (*Sternula albifrons*).

En la Fig. 11 se presentan las gráficas que ilustran los ciclos anuales de las especies reproductoras en las salinas La Esperanza. La cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) se encuentra presente a lo largo de todo el año, aunque exhibe dos picos de abundancia bien definidos: el primero entre julio y agosto, y el segundo entre noviembre y diciembre, con máximos de 56 individuos en agosto y 69 en noviembre. En el caso del chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), la Fig. 11 (B) muestra que su abundancia es mayor entre marzo

y julio, con un máximo de 38 individuos en marzo, seguido de un segundo pico de menor magnitud entre septiembre y noviembre, alcanzando los 23 individuos en octubre. Por su parte, la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) presenta sus mayores abundancias entre marzo y junio, con dos picos máximos de hasta 108 individuos en marzo y mayo. Finalmente, el charrancito común (*Sternula albifrons*) está presente entre abril y septiembre, con sus máximos de abundancia en mayo y julio, cuando se registraron en censo 58 y 80 individuos, respectivamente.

Los datos obtenidos en la Fig. 11 revelan patrones de abundancia diferenciados entre las especies estudiadas, en función de su fenología migratoria, estrategia reproductiva y comportamiento ecológico. En el caso del chorlito patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), se observa un pico notable en marzo, el cual puede atribuirse al inicio del período reproductor. Durante este mes, los individuos llegan en grandes cantidades para seleccionar y establecer territorios de cría, lo que explica el aumento repentino de la abundancia. Posteriormente, se registra una disminución significativa en los meses de agosto y septiembre, posiblemente debido a que tras la reproducción muchos individuos abandonan el área o reducen su actividad visible (Fraga y Amat, 1996; Figuerola et al., 2004). Sin embargo, el segundo pico en octubre resulta llamativo. Este aumento podría deberse a la presencia de juveniles nacidos localmente o de individuos en migración post reproductiva, lo que sugiere una posible superposición de poblaciones residentes y migratorias en ese período (Amat, 2012).

Respecto al charrancito (*Sternula albifrons*) y la avoceta (*Recurvirostra avosetta*), ambas especies muestran picos de abundancia estrechamente relacionados con su comportamiento reproductivo colonial. Al ser especies que nidifican en colonias, sus números tienden a aumentar bruscamente durante los momentos de establecimiento y cría. La presencia de dos picos de abundancia puede interpretarse como el reflejo de una primera y una segunda puesta,

un fenómeno común en especies coloniales que intentan asegurar el éxito reproductivo en condiciones ambientales variables (Arroyo, 2000; Correia, 2016).

En cuanto a la cigüeñuela (*Himantopus himantopus*), la mayoría de los registros más altos se concentran en los meses invernales, lo cual coincide con la llegada de poblaciones invernantes. Sin embargo, también se han documentado individuos en el periodo reproductivo, lo que sugiere que podrían existir poblaciones residentes o reproductoras locales, distintas a las que llegan en invierno. Esta coexistencia de grupos con diferentes estrategias migratorias puede deberse a la plasticidad ecológica de la especie y a la disponibilidad de hábitats adecuados tanto para la reproducción como para el refugio invernal (Arroyo, 2000).

Fig. 12: Bando de charrancitos comunes (*Sternula albifrons*) volando.

3.2 MAPAS DE DISTRIBUCIÓN EN UN CICLO ANUAL

En este apartado se presentan los mapas de distribución espacial correspondientes a cada grupo funcional de aves, elaborados con una resolución mensual a lo largo del periodo de estudio. Dichos mapas permiten identificar tanto las variaciones en la abundancia relativa

como los cambios en la localización de los principales núcleos de concentración dentro de la unidad funcional y de sus salinas anexas. De esta manera, complementan la información temporal previamente mostrada en los gráficos y aportan una dimensión espacial que facilita la detección de patrones de uso del hábitat en distintos momentos del año.

Los mapas presentan doce paneles mensuales con recuentos por celdas hexagonales. La leyenda agrupa el número de individuos en cinco clases (1–5, 6–10, 11–20, 21–50, 51–200) representadas mediante un gradiente en el que los tonos más oscuros indican una mayor abundancia.

En el mapa de limícolas (Fig. 13) se aprecia la mayor cobertura espacial del conjunto, con celdas presentes a lo largo de todo el año y una dispersión amplia dentro del ámbito. La distribución espacial se organiza en núcleos bien definidos que varían de tamaño e intensidad según el mes. Durante diciembre, enero y febrero se concentran las celdas más numerosas y oscuras en torno a las Salinas de San Rafael y Concepción, donde se observan agrupaciones contiguas y la aparición de clases superiores (incluyendo 21–50 y 51–200). Entre marzo y mayo, el foco principal se desplaza hacia la Salina La Esperanza, especialmente en el sector de cristalizadores, con varios hexágonos y tonalidades medias (6–10; 11–20), mientras San Rafael y Concepción reducen su representación a pocas celdas de clases bajas. En junio y julio el conjunto se contrae, con menos hexágonos y colores más claros, manteniéndose, no obstante, alguna celda aislada con valor 21–50. En agosto y septiembre la mayor abundancia retorna a San Rafael y Concepción, donde se aumentan los hexágonos y reaparecen las clases altas (21–50 y, en agosto, 51–200). Hacia el final del año (noviembre–diciembre) el conjunto vuelve a intensificarse con numerosas celdas contiguas y tonos medios–altos, incluida La Esperanza. Por lo tanto, el mapa muestra un patrón de ocupación caracterizado por una alternancia del foco principal entre La Esperanza (primavera) y San Rafael–Concepción

(invierno y final del verano). Resulta reseñable la presencia casi continua en la Salina Las Ánimas, donde —salvo en junio y julio— se registra una abundancia baja pero sostenida.

En ardeidos y ciconiformes (Fig. 14), la distribución anual muestra una recurrencia espacial en torno a las Salinas de Concepción y San Rafael. El intervalo septiembre–diciembre concentra el máximo desarrollo del patrón, con mayor número de hexágonos y tonos más oscuros (clases 11–20 y 21–50), visibles tanto en estas salinas como en otros puntos del ámbito cartografiado. En marzo, abril, mayo y junio la presencia es muy reducida o inexistente, con mapas que se limitan a pocas celdas de clase baja o sin celdas coloreadas.

En 2024, los estérnidos (Fig. 15) presentan una distribución espacial predominantemente concentrada en la Salina La Esperanza durante abril–julio, periodo en el que se observa la mayor proporción de celdas representadas con tonalidades que representan las clases 11-21 y 21-50. Sin embargo, el máximo de abundancia se alcanza en julio en las Salinas de Concepción, donde aparece la clase 51–200. En agosto se mantiene un nivel elevado con celdas de la clase 21–50, aunque sin llegar a la clase superior. En los restantes meses la presencia es testimonial y localizada, principalmente en las Salinas de San Rafael y Concepción, y no se registran datos en febrero y marzo.

Con respecto a los láridos (Fig. 16), estos muestran una presencia continua principalmente en las salinas de San Rafael y Concepción, donde se concentran las celdas de mayor intensidad (clase 21- 50). Aunque se ubican principalmente por estas salinas, también se registran celdas dispersas en otros puntos a lo largo del ciclo anual. Durante el primer semestre (enero–junio), la representación es en términos generales reducida, caracterizada por un número limitado de celdas y clases de baja intensidad, con la excepción del mes de febrero, en el que se registran valores elevados en la salina de las Ánimas (clase 51-200) y Santo Domingo (clase 21-50). En el segundo semestre (julio–diciembre) aumenta la distribución que alcanzan

(prácticamente abarcan toda la superficie censada) y la intensidad de los tonos dentro del área de estudio (habiendo más representación de las clases con mayor cantidad de individuos). En conjunto, la distribución anual combina un foco estable en San Rafael–Concepción con apariciones complementarias repartidas por el resto del ámbito.

En el mapa de los suliformes (Fig. 17) se observa claramente el ciclo anual mencionado en el apartado anterior ya que se registran datos durante los meses de septiembre a marzo y se ubican principalmente en las salinas de San Rafael y Concepción. Alcanzando las mayores abundancias en Concepción (clase 51-200) en los meses de noviembre y diciembre.

En relación con los phoenicópteros (Fig. 18), en enero se observa un mosaico de celdas en torno a las salinas de San Rafael y Concepción, con abundancias que alcanzan la clase correspondiente a 51–200 individuos. En los meses posteriores, la superficie representada experimenta una reducción apreciable que se mantiene localizada en estas salinas y, en menor medida la salina de Belén, hasta concentrarse en agosto en un foco destacado en la Salina Santo Domingo (clase 51–200) y en menor medida Concepción, San Rafael y las vueltas de retenidas de Esperanza Grande. Durante septiembre y octubre, la distribución se extiende nuevamente por el conjunto del ámbito de censo, aunque con mayor predominio en la Salina Concepción. Finalmente, en noviembre y diciembre la distribución se restringe de manera notable, localizándose principalmente en San Rafael, Concepción y, en menor medida en Santo Domingo.

Los threskiornítidos (Fig. 19) mantienen presencia continuada a lo largo del año, con un patrón espacial comparable al observado en phoenicópteros, ardeidos y ciconiiformes. Las mayores abundancias se encuentran en los meses de septiembre a diciembre localizadas en San Rafael, Concepción y Belén. Aunque algunos individuos (clase 1-5) también se

distribuyen por la Esperanza, principalmente en las vueltas de periquillo de Esperanza grande y la zona experimental de Esperanza chica.

Por último, los anseriformes (Fig. 20), muestran una distribución muy reducida debido a la baja abundancia de individuos de este grupo. Durante los meses de octubre y febrero las celdas se concentran en torno a las Salinas de San Rafael y Concepción, mientras que entre marzo y agosto la escasa representación se desplaza hacia los canales de la salina La Esperanza y Rosario. En conjunto, se trata de un grupo con una representación mínima en el área de estudio.

Evolución anual de la abundancia de limícolas 2024

Fig. 13: Mapa de distribución anual de limícolas.

Evolución anual de la abundancia de ardeidos y ciconiiformes 2024

Fig. 14: Mapa de distribución anual de ardeidos y ciconiiformes.

Evolución anual de la abundancia de sternidos 2024

Fig. 15: Mapa de distribución anual de estérnidos.

Evolución anual de la abundancia de lárvidos 2024

Fig. 16: Mapa de distribución anual de lárvidos.

Evolución anual de la abundancia de suliformes 2024

Fig. 17: Mapa de distribución anual de suliformes.

Evolución anual de la abundancia de phoenicopteros 2024

Fig. 18: Mapa de distribución anual de phoenicopteros.

Evolución anual de la abundancia de threskiornitidos 2024

Fig. 19: Mapa de distribución anual de threskiornitidos.

Evolución anual de la abundancia de anseriformes 2024

Fig. 20: Mapa de distribución anual de anseriformes.

En general, estos resultados reflejan la complementariedad en el uso del espacio entre grupos, así como la importancia del área de estudio como zona de invernada, reproducción y paso migratorio para un amplio espectro de aves acuáticas. La heterogeneidad funcional de las salinas de la Bahía de Cádiz se manifiesta en la distribución diferenciada de las especies: mientras que el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) aprovecha los pulsos de disponibilidad de peces asociados al despesque y utiliza preferentemente las salinas de Concepción y San Rafael como áreas de descanso cercanas a los recursos tróficos (Pérez-Hurtado et al., 1997), el flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) muestra una marcada estacionalidad, con concentraciones elevadas en el periodo postnupcial y durante la invernada, cuando la disponibilidad de invertebrados y la estabilidad hidrológica de los estanques de evaporación sostienen abundantes agregaciones (Rendón et al., 2023).

Un aspecto adicional a considerar es el papel de las salinas como refugio trófico frente a las limitaciones impuestas por la dinámica mareal. A diferencia del intermareal, disponible únicamente en bajamar, la presencia de agua embalsada en los estanques garantiza recursos alimenticios también en pleamar, lo que amplía la capacidad de carga del sistema costero y explica las abundancias registradas en periodos de alta marea (Pérez-Hurtado, 1992; Masero et al., 2000). En este contexto, destacan las salinas de Concepción y San Rafael, cuyos estanques mantienen láminas de agua someras a moderadas que favorecen la alimentación por sondeo y la formación de grandes bandos de limícolas, especialmente de agujas colinegras (*Limosa limosa*). Estas, a diferencia de otros limícolas de mayor talla, son capaces de alimentarse eficazmente en estanques hipersalinos seleccionando presas de mayor tamaño, lo que explica las elevadas abundancias y la frecuencia de bandos numerosos observados en ambas salinas (Lei et al., 2021).

La coexistencia de salinas en producción con cristalizadores, salinas semiabandonadas con manejo hídrico básico y salinas sin gestión conforma un mosaico de hábitats explotado de manera diferencial por los distintos grupos de aves (Pérez-Hurtado et al., 1993; Castro et al., 2001). Las salinas con manejo de agua pero sin producción activa de sal, como Concepción y San Rafael, desempeñan un papel complementario, fundamentalmente como áreas de alimentación, al mantener láminas de agua poco profundas y recursos tróficos variados que atraen a ardeidos y ciconiiformes (Fig. 14: meses de septiembre a diciembre), phoenicópteros (Fig. 18: meses de julio a enero) y threskiornítidos (Fig. 19: meses de julio a enero). La disponibilidad continua de presas y la localización estratégica de estos espacios dentro del corredor migratorio atlántico refuerzan su relevancia como enclaves de escala y descanso para numerosas especies acuáticas (Muñoz-Arroyo et al., 2011).

Fig. 21: Avocetas comunes (*Recurvirostra avosetta*) en Rosario de Adentro.

En contraste, las salinas en producción, que integran gradientes de profundidad desde la zona del estero hasta los cristalizadores, se configuran como enclaves estratégicos durante la temporada reproductiva, ya que concentran la mayor parte de los limícolas reproductores en estas zonas. La presencia de cristalizadores con niveles de agua someros favorece la instalación de colonias nidificantes (Hortas et al., 1999; Pérez-Hurtado et al., 2004) y,

además, la gestión hidráulica mantiene niveles de agua estables y previsibles, lo que minimiza el riesgo de inundación de nidos y la pérdida de puestas. El sustrato despejado y con escasa vegetación de estos recintos facilita en especies como el chorlito patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*) la detección temprana de depredadores y la vigilancia panorámica (Castro et al., 2024). A su vez, los muros que separan cristalizadores suelen presentar franjas de vegetación rala (cobertura baja y discontinua, con sustrato desnudo entre matas) que son seleccionados por la avoceta (*Recurvirostra avosetta*) para nidificar. La proximidad espacial entre nidos de ambas especies favorece comportamientos de defensa compartida (alarma y mobbing), es decir, una facilitación interespecífica que refuerza la agregación y explica la distribución concentrada en estas zonas (Hötker & Segebade, 2000).

En este contexto reproductor, la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) mantiene una presencia nidificante regular en La Esperanza y Rosario de Adentro (Fig. 13: meses de marzo a junio), con una preferencia marcada por muros. De forma ocasional, también se instala en la denominada explanada del charrancito y en las madrices de los cristalizadores, donde encuentra superficies abiertas y más expuestas. En particular, durante marzo y abril la mayor intensidad de color observada en los cristalizadores de La Esperanza y en la salina de Rosario responde a la llegada y asentamiento de las avocetas al inicio de la época de cría. A lo largo de la campaña de cría, las colonias se suceden en distintos recintos, con asentamientos documentados en los muros entre cristalizadores de Esperanza Grande, en los muros experimentales de Esperanza Chica y en Rosario, de modo que la distribución intraestacional alterna entre estos sectores. Este patrón se traduce en concentraciones locales de nidos y adultos en los periodos de máxima ocupación, manteniendo la fidelidad a los elementos estructurales (muros y madrices) que ofrecen sustrato estable y condiciones favorables para la nidificación (Arroyo, 1997).

El repunte del grupo de los estérnidos (Fig. 15) observado en el mapa asociado se explica,

fundamentalmente, por la llegada y establecimiento reproductor del charrancito común (*Sternula albifrons*) en los cristalizadores de las Salinas la Esperanza, tanto Grande como Chica. Durante la época de cría, la especie selecciona los cristalizadores como sustrato de nidificación, donde encuentra superficies abiertas, con escasa vegetación y presencia de conchas/cascajo. Aunque el charrancito no se alimenta en los cristalizadores —al ser estrictamente piscívoro—, la proximidad inmediata de los esteros le garantiza disponibilidad trófica cercana, reduciendo el coste de desplazamiento entre zonas de cría y de alimentación. La concentración de parejas y bandos en los cristalizadores de La Esperanza eleva de forma local los valores del mapa para los estérnidos, de modo que en este enclave se aprecia un repunte claro de abundancia. (Castro et al., 2024).

Finalmente, la integración de estos resultados confirma que la combinación de tipologías de salinas, las prácticas de gestión hídrica y la posición geográfica del área explican la elevada diversidad y abundancia de aves acuáticas observadas en los distintos grupos funcionales. En conjunto, la Bahía de Cádiz se configura como un hábitat multifuncional, que simultáneamente actúa como zona de cría, alimentación, invernada y paso migratorio para un amplio espectro de especies de aves acuáticas (Castro & Hortas, 2003; Pérez-Hurtado et al., 2004).

4. CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, que incluyen la comparación entre la unidad funcional y el conjunto del Parque Natural Bahía de Cádiz, así como el análisis de los ciclos anuales y de los mapas de distribución elaborados a partir de los censos de 2024, se pueden plantear las siguientes consideraciones:

- La unidad funcional presenta una relevancia destacada como área de concentración de aves limícolas, especialmente durante el período de reproducción, lo que refuerza su papel estratégico dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

- En cuanto a los ciclos anuales destaca el grupo de las aves limícolas cuyas mayores abundancias se concentran en los meses de agosto y de diciembre-enero que coinciden con los períodos de migración postnupcial e invernada.
- Las abundancias de los meses de abril a julio se deben a la presencia de las aves reproductoras de este espacio (chorlitejo patinegro, charrancito común, avoceta común y cigüeñuela común).
- En cuanto a los mapas de distribución las salinas de San Rafael y Concepción son claves para la invernada de especies que utilizan estas salinas para alimentarse y descansar mientras que las salinas Esperanza (E. Grande y E. Chica) y Rosario de son claves para la reproducción al presentar condiciones idóneas de agua, sustrato y vegetación.

5. AGRADECIMIENTOS

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

También agradecemos la contribución de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, cuya cesión de los censos de avifauna ha proporcionado una base esencial para la realización del presente estudio y a los Servicios Centrales de Investigación en Salinas, salinas La Esperanza (SCISE) por el apoyo y colaboración técnica dentro de las instalaciones de las salinas fundamentales para el buen desarrollo de la investigación.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Arizaga, J., Garaita, R., González, H. & Laso, M. (2016). Stopover use by the Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* of wetlands on the Basque coast (northern Iberia). *Revista Catalana d'Ornitologia*, 32(1), 10–19.
- Arroyo, G. M., Osorio, J. A. M., Hurtado, A. P., & Casas, M. C. (1997). Uso de salinas industriales como hábitats de reproducción por la cigüeñuela (*Himantopus himantopus*) y la avoceta (*Recurvirostra avosetta*) en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz (SW de España). In *Actas de las XII Jornadas Ornitológicas Españolas: Almerimar (El Ejido-Almería), 15 a 19 de septiembre, 1994* (pp. 165-179). Instituto de Estudios Almerienses.
- Arroyo, G.M. (2000). *Influencia de las transformaciones humanas de hábitats costeros supralitorales sobre la ecología de la reproducción de la cigüeñuela Himantopus himantopus y la avoceta Recurvirostra avosetta (Aves: Recurvirostridae) en la Bahía de Cádiz: aplicación a la gestión de espacios naturales protegidos*. Tesis doctoral, Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz.
- Amat, J. A. (2012). Chorlitejo patinegro – *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758. En *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. A. Salvador, M.B. Morales. <https://doi.org/10.20350/digitalcsic/8816>
- Amat, J. A., & Masero, J. A. (2004). Predation risk on incubating adults constrains the choice of thermally favourable nest sites in a plover. *Animal Behaviour*, 67(2), 293–300. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2003.06.014>
- Barbosa, A. (2006). Características generales de la biología de las aves limícolas. *Digital CSIC*. <https://digital.csic.es/bitstream/10261/9261/1/INTRO.pdf>

- Calvo Seadín, J. F., Castanedo García, J. L., García Giménez, F. J., Ibáñez González, J. M., Mas Hernández, J., Rebollo Castejón, D., & Robledano Aymerich, F. (1987). El tarro blanco *Tadorna tadorna* (L.) en el sureste español. *Anales de Biología*, (11), 3–30.
- Castro, M., De la Cruz, A., Martín-Sanjuan, N., & Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15, 100158. <https://doi.org/10.1016/j.avrs.2024.100158>
- Catry, T., Ramos, J. A., Catry, I., Allen-Revez, M., & Grade, N. (2004). Are salinas a suitable alternative breeding habitat for Little Terns *Sterna albifrons*? *Ibis*, 146(2), 247-257. <https://doi.org/10.1046/j.1474-919x.2004.00254.x>
- Catry, T., Granadeiro, J. P., Gutiérrez, J. S., & Correia, E. (2022). Stopover use of a large estuarine wetland by dunlins during spring and autumn migrations: Linking local refuelling conditions to migratory strategies. *PLoS ONE*, 17(1), e0263031. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263031>
- Correia, A. C. L. (2016). Breeding Success and Feeding Ecology of Little Tern (*Sternula albifrons*) in Ria Formosa, Algarve. <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/33482/1/Breeding%20Success%20and%20feeding%20ecology%20of%20little%20tern%20in%20algarve.pdf>
- Fiordos, V. & Goutner, V. (2007). Diet of the great cormorant (*Phalacrocorax carbo* L. 1758) at two Greek colonies. *Journal of Biology Research* 7, 51–57.
- Fraga, R. M., & Amat, J. A. (1996). Breeding biology of Kentish Plovers *Charadrius alexandrinus* in relation to nest-site characteristics. *Ardeola*, 43(1), 69–85.
- Garrido, J. R., Molina, B. y Del Moral, J. C. (Eds.) (2012). *Las garzas en España, población reproductora e invernante en 2010-2011 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

- Gill, R. E., Piersma, T., Hufford, G., Servranckx, R., & Riegen, A. (2009). Crossing the ultimate ecological barrier: evidence for an 11,000-km-long nonstop flight from Alaska to New Zealand and eastern Australia by bar-tailed godwits. *The Condor*, *106*(1), 1-20.
- Gómez-Serrano, M. A. y Hortas, F. (2022). Chorlitejo patinegro *Charadrius alexandrinus*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/chorlitejo-patinegro/>
- Gracia, F. G., Alonso, C., & Abarca, J. M. (2017). Evolución histórica y geomorfología de las explotaciones salineras en marismas mareales. Ejemplos de la bahía de Cádiz. *Cuaternario y Geomorfología*, *31*(1-2), 45-72.
<https://doi.org/10.17735/cyg.v31i1-2.54681>
- Hatch, J. J., Brown, K. M., Hogan, G. G., Morris, R. D., Orta, J., Garcia, E., Jutglar, F., Kirwan, G. M., & Boesman, P. F. D. (2020). Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*). *Birds Of The World*. <https://doi.org/10.2173/bow.grecor.01>
- Hedh, L., & Hedenström, A. (2016). Autumn Migration Strategies and Trapping Numbers in the Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula* in Southern Sweden. *Ardea*, *104*(3), 227-237. <https://doi.org/10.5253/arde.v104i3.a3>
- Hötker, H., & Segebade, A. (2000). Effects of predation and weather on the breeding success of Avocets *Recurvirostra avosetta*. *Bird Study*, *47*(1), 91-101.
<https://doi.org/10.1080/00063650009461163>
- Kloskowski, J., Green, A. J., Polak, M., Bustamante, J., & Krogulec, J. (2009). Complementary use of natural and artificial wetlands by waterbirds wintering in Doñana, south-west Spain. *Aquatic Conservation Marine And Freshwater Ecosystems*, *19*(7), 815-826. <https://doi.org/10.1002/aqc.1027>

- Lei, W., Masero, J. A., Dingle, C., Liu, Y., Chai, Z., Zhu, B., Peng, H., Zhang, Z., & Piersma, T. (2021). The value of coastal saltpans for migratory shorebirds: conservation insights from a stable isotope approach based on feeding guild and body size. *Animal Conservation*, 24(6), 1071-1083. <https://doi.org/10.1111/acv.12717>
- Martí, R., & del Moral, J. C. (Eds.). (2003). *Atlas de las aves reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- Martínez-Abraín, A. (1999). Patrones de asociación de anátidas durante la invernada en un dormidero del este de España. *Ardeola* 46(2). 163-169
- Masero, J. A. (2003). Assessing alternative anthropogenic habitats for conserving waterbirds: salinas as buffer areas against the impact of natural habitat loss for shorebirds. *Biodiversity and Conservation*, 12, 1157–1173.
- Merino, R. (1993). El Parque Natural de la Bahía de Cádiz: singularidad y pervivencia de un espacio protegido. *Cuadernos de Geografía*, 4, 31-52.
- Overdijk, O., & Navedo, J. G. (2012). A massive spoonbill stopover episode: identifying emergency sites for the conservation of migratory waterbird populations. *Aquatic Conservation Marine And Freshwater Ecosystems*, 22(5), 695-703. <https://doi.org/10.1002/aqc.2275>
- Pereira, J. M., Ramos, J. A., Almeida, A., Marçalo, A., Carvalho, F., Fagundes, I., Gonçalves, J. M., Frade, M., Oliveira, N., Nascimento, T., & Paiva, V. H. (2025). Seasonal variation in seabird abundance and bycatch at artisanal bottom-set net fisheries in the southern Iberian Atlantic coast. *Ocean & Coastal Management*, 267, 107660. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107660>

- Pérez-Hurtado, A., & Hortas, F. (1992). Información sobre el uso del hábitat de salinas y estanques piscícolas por limícolas invernantes en la Bahía de Cádiz, suroeste de España. *Wader Study Group Bulletin*, 66(1), 11.
- Pérez-Hurtado, A., Hortas, F., Ruiz, J. & Solis, F., (1993). Importancia de la Bahía de Cádiz para las poblaciones de limícolas invernantes e influencia de las transformaciones humanas. *Ardeola*, 40(2), 133–142.
- Pérez-Hurtado, A., Goss-Custard, J., & Garcia, F. (1997). The diet of wintering waders in Cádiz Bay, southwest Spain. *Bird Study*, 44(1), 45-52.
<https://doi.org/10.1080/00063659709461037>
- Pérez-Hurtado, A., Masero, J. A., Muñoz, G., Pizarro, S. R., Hortas, F. & Castro, M. (1997). Estudio de la incidencia de la avifauna ictiófaga en los cultivos marinos y otras especies orníticas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Consejería Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. Cádiz.
- Rendón, M. A., Garrido, A., Rendón-Martos, M., Amat, J. A. & Salvador, A. (2023). Flamenco Común – *Phoenicopterus roseus*. *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. López, P., Martín, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org>
<https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/15123>
- Rendón, M. A., Green, A. J., Aguilera, E., & Almaraz, P. (2008). Status, distribution and long-term changes in the waterbird community wintering in Doñana, southwest Spain. *Biological Conservation*, 41(5), 1371–1388. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.03.006
- Rihane, A. (2025). Breeding of the Little Tern *Sternula albifrons* in the Atlantic plains of Morocco (Province of Benslimane). *Bird Study*, 1-15.
<https://doi.org/10.1080/00063657.2025.2505244>

- Rocha, A. D., Fonseca, D., Masero, J. A., & Ramos, J. A. (2016). Coastal saltpans are a good alternative breeding habitat for Kentish plover *Charadrius alexandrinus* when umbrella species are present. *Journal Of Avian Biology*, 47(6), 824-833. <https://doi.org/10.1111/jav.00883>
- Salvador, A., Rendón, M. Á., Amat, J. A., & Rendón-Martos, M. (2024). Greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*). *Birds Of The World*. <https://doi.org/10.2173/bow.grefla3.03>
- SEO Bird/Life (s.f.). *Guía de aves de España*. (Recuperado el 10 de marzo de 2025). SEO Bird/Life. <https://seo.org/guia-de-aves/>
- SEO/BirdLife. (s. f.). *Espátula común (Platalea leucorodia)*. (Recuperado el 12 de septiembre de 2025). SEO Bird/Life. <https://seo.org/ave/espátula-comun/>
- Székely, T., Kosztolányi, A., & Küpper, C. (2006). *Practical guide for investigating breeding ecology of Kentish plover (Charadrius alexandrinus)*. University of Bath.
- Villalobos, C. A., Prieto, F. J. G., & Menanteau, L. (2003). Las salinas de la Bahía de Cádiz durante la Antigüedad: visión geoarqueológica de un problema histórico. *SPAL Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*, 12, 317-332. <https://doi.org/10.12795/spal.2003.i12.13>

ANEXO 1: Tabla de individuos en vuelo

A continuación se muestra el número medio de individuos en vuelo especificados en grupos funcionales a lo largo de un ciclo anual. Estos han sido excluidos de los mapas de distribución por no encontrarse en ningún área concreta de la zona censada.

Tabla 2 . Número de individuos en vuelo por grupo funcional y mes (2024)

Grupos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ardeidos y ciconiiformes	4	0	1	4	1	2	4	3	65	7	42	7	140
Phoenicoptiformes	3	0	0	0	1	0	21	0	33	2	1	0	61
Threskiornítidos	4	5	0	10	3	4	3	0	80	13	34	6	162
Láridos	5	97	42	6	9	8	10	2	18	18	15	23	253
Limícolas	32	10	14	12	29	17	18	0	42	14	8	53	249
Suliformes	6	0	1	0	0	0	0	0	0	7	16	8	38
Anseriformes	15	0	12	0	2	2	0	0	1	4	1	13	50
Estérnidos	1	0	0	7	41	13	17	2	4	1	1	1	88
Total	70	112	70	39	86	46	73	7	243	66	118	111	1041

RESBIOMAR

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Junta de Andalucía
Consejería de Universidad,
Investigación e Innovación

UCA
Universidad
de Cádiz

Grupo de Conservación
de Humedales Costeros
Universidad de Cádiz

RESBIOMAR